

Ольшанецкая Ольга Андреевна,
*менеджер по маркетингу и рекламе,
Summit Properties, США*

Котова Милана Римовна,
*старший ИТ-бизнес-аналитик, руководи-
тель проектов, Barclays Investment Bank,
Прага*

ЦИФРОВОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ КЛИЕНТОВ ПРИ ПОСЕЩЕНИИ ТОРГОВЫХ ЦЕНТРОВ: СТРАТЕГИЯ И СПОСОБЫ РЕАЛИЗАЦИИ

Статья посвящена исследованию цифрового сопровождения клиентов при посещении торговых центров как стратегического направления трансформации офлайн-маркетинга в условиях омниканальной среды. Представлены теоретические основания перехода от традиционного к data driven маркетингу и обоснована его специфика. Описаны ограничения классических коммуникационных стратегий и обозначена роль персонализированного взаимодействия в формировании персонально ориентированного клиентского опыта. Охарактеризованы инструменты цифрового сопровождения, например, Wi-Fi-идентификация, BLE-маяки, SDK-платформы, мобильные приложения, CRM и BI-системы. Обобщены этапы формирования цифровой омниканальности и уточнены компоненты ИТ-архитектуры, ориентированной на интеграцию онлайн и офлайн. Выявлены различия в механизмах цифровой идентификации и зафиксированы ограничения их применения, связанные с правовым регулированием обработки данных. Конкретизированы сценарии взаимодействия на основе поведенческой аналитики. Приведена модель цифрового сопровождения клиента и проанализирован пример ее экспериментальной апробации в реальном торговом пространстве (на примере торгового центра), что позволило зафиксировать прирост клиентского трафика и усиление эффекта от маркетинговых воздействий.

К л ю ч е в ы е с л о в а : цифровое сопровождение; омниканальность; Wi-Fi-аналитика; BLE-маяки; SDK-платформа; поведенческая аналитика; идентификация клиента; торговый центр; data driven маркетинг; ИТ-архитектура.

Olshanetskaya Olga A.,
*Marketing and Advertising Manager, Summit
Properties, USA*

Kotova Milana R.,
*Senior IT Business Analyst, Project Lead,
Barclays Investment Bank, Prague*

DIGITAL CUSTOMER GUIDANCE IN SHOPPING MALLS: STRATEGY AND IMPLEMENTATION METHODS

The article is devoted to the study of digital customer guidance in shopping malls as a strategic direction in the transformation of offline marketing within an omnichannel environment. Theoretical foundations for the shift from traditional to data-driven marketing are presented, and its specific features are substantiated. Limitations of classical communication strategies are described, and the role of personalized interaction in shaping an individually oriented customer experience is defined. Digital tools for customer guidance – such as Wi-Fi identification, BLE beacons, SDK platforms, mobile applications, CRM and BI systems – are characterized. The stages of digital omnichannel formation are summarized, and the components of IT architecture aimed at integrating online and offline channels are clarified. Differences in mechanisms of digital identification are revealed, and restrictions on their application due to data protection regulations are outlined. Scenarios of interaction based on behavioral analytics are specified. A model of digital customer guidance is presented, along with an analysis of its experimental testing in a real retail environment (on the example of a shopping mall), which demonstrated an increase in customer traffic and enhanced effectiveness of marketing impact.

Key words: digital customer guidance; omnichannel; Wi-Fi analytics; BLE beacons; SDK platform; behavioral analytics; customer identification; shopping mall, data-driven marketing; IT architecture.

Цифровизация как глобальный феномен, оказывающий кардинальное влияние на все сферы человеческой жизни, неизбежно приносит изменения, касающиеся идей и проблематики цифрового сопровождения клиентов при посещении физических точек продаж, например, торговых центров. Так, предпосылкой к указанному стало то, что современный клиент существует в двух тесно связанных каналах – как в офлайн, так и в онлайн «мирах», посредством которых взаимодействует с информацией, в том числе и коммерческими входящими предложениями. С точки зрения бизнеса такая ситуация оказывается наиболее благоприятной, поскольку предопределяет возможность внесения изменений в стратегии и способы цифрового сопровождения, направленного на всестороннюю работу с потребителем и удовлетворение обширного спектра возникающих у него потребностей. В частности, путь клиента сегодня становится все более вариативным – для осуществления покупки клиенты все чаще реализуют комбинированные способы взаимодействия с продукцией, изучают в онлайн пространстве отзывы, цены, существующие предложения, посещают физические точки продаж для знакомства с продукцией, и в последующем принимают необходимые решения. Для компаний отслеживание комбинированного пути клиента становится более сложным, в связи с чем перспективным и системно значимым видится направление перевода взаимодействия из русла комбинированного-неопределенного, в подкрепленное цифровой аналитикой сопровождение, сущность которого с позиции потребителя не изменится, однако для компании станет более предсказуемым.

Актуальность в свете заявленного приобретают идеи стратегического планирования и организации цифрового сопровождения клиентов с упором на учет поведенческих характеристик, принятие во внимание необходимой инфраструктуры и инструментов цифрового сопровождения, а также формирование сценариев работы с клиентами в двух укрупненных каналах коммуникации одновременно при сохранении омниканальности маркетинговых стратегий. Обозначенный круг вопросов определил предмет настоящего исследования и обусловил необходимость

конкретизации концептуальной и технической инфраструктуры взаимодействия с клиентом путем его цифрового сопровождения при посещении торговых центров.

Общеизвестными и признанными являются положения об ограничениях традиционного маркетинга, которому не свойственны проявления персонализации, обоснованной разнообразными массивами данных аналитики и выстраивания клиентоцентричной коммуникации. Традиционный маркетинг направлен на распространение информации и стимулирование сбытовой политики посредством влияния на укрупненные потребительские группы с задействованием физических средств (наружная реклама, газеты, радио и т. п.). С появлением цифровых инструментов и расширением традиционной парадигмы маркетинга, фактически, как справедливо отмечается в работе О.У. Юлдашевой и Д.Е. Пирогова, был осуществлен переход к data driven маркетингу, который выстраивается по принципам системно-систематического сбора, хранения, обработки и анализа данных с упором на прогнозирование, самокоррекцию и создание предиктивных возможностей управления стратегическим маркетингом и выстраиваемыми коммуникациями в нем [7]. При этом направленность маркетингового влияния существенно сузилась – современный маркетинг концентрируется вокруг отдельных малых потребительских групп или клиентов, что рассматривается в качестве конкурентного преимущества.

Закономерно, произошедшие изменения существенно расширили количество распространенных каналов и инструментов цифрового сопровождения, под которым понимается процесс создания непрерывного персонально-ориентированного потребительского опыта, реализуемый как в цифровой среде, так и в физическом пространстве.

Таким образом, цифровое сопровождение становится базисом для построения сквозной системы управления точками контакта с клиентом, которая действует при работе в разных пространствах возможного соприкосновения потребителя и бренда. Цифровое сопровождение осуществляется для решения обширного спектра задач (рис. 1), и основным в их поддержании становится системобразующее использование инструментов

и стратегий, которые и будут стимулировать персонально-ориентированного потреби- создание упомянутого выше непрерывного, тельского опыта.

Рисунок 1 – Задачи (назначение) цифрового сопровождения клиента при интеграции каналов коммуникации

Конкретизируя специфику цифрового сопровождения, выразим согласие с позицией А. В. Антонюк, которая указывает на постепенное смещение и взаимную интеграцию каналов сбыта, что приводит к закономерному объединению офлайн и онлайн стратегий маркетинга [2]. Причем, по мнению Е. А. Антинескул и В. М. Исаковой, затрагивают указанные процессы и непосредственно потребительскую коммуникацию, которая переводится в русло омниканальности как стандарта взаимодействия. Учет изменений позволяет, несмотря на их существенное влияние на конкуренцию, увеличивать лояльность потребителей, привлекать новых клиентов и успешно реализовывать стратегии маркетинга за счет задействования всего потенциала доступных инструментов

[1]. Аналогичных позиций придерживается и М. К. Немцов, который считает необходимым одновременно использовать все доступные и эффективные для бизнеса каналы коммуникации и стимулирования сбытовой деятельности с упором на распределение продукции и создание повышенной потребительской ценности [5]. При этом, если онлайн-пространство и способы реализации цифрового сопровождения в нем не вызывают вопросов и являются широко освещенными в научной литературе, то для осуществления цифрового сопровождения в физическом пространстве требуется предварительная подготовка.

Как отмечает Е.В. Сухостав, управление омниканальностью при работе в физическом пространстве строится вокруг создания единого потребительского опыта, в котором

связующим элементом становятся бренд и каналы коммуникации. Реализуется последовательный цикл обеспечения омниканальности, основанный на предварительной аналитике (изучение потребителя, составление карты пути клиента, выбор приоритетных каналов с оформлением максимально комфортного пути). Далее реализуется этап организации, во время которого проводится оптимизация товаров (услуг) и осуществляется интеграция каналов для обеспечения единства доступа к комплексным предложениям; так же на данном этапе осуществляется маркетинговая логистика. Наконец, завершающей становится техническая часть омниканальности, при которой осуществляется внедрение информационных технологий и систем, позволяющих выстраивать аналитику в ответ на принимаемые клиентом решения и действия. Важно при формировании омниканальности исключить возможную конкуренцию между каналами – последние должны дополнять друг друга и последовательно управлять продажами [6]. Так же подчеркнем, что важное место в техническом обеспечении омниканальности в офлайн-среде становится использование специальных устройств, отслеживающих местоположения, перемещения и действия клиента в офлайне.

Так, необходимым видится уточнить историю и существующий опыт (попытки) интегрировать онлайн и офлайн каналы между собой. В первую очередь рассмотрим процессы использования BLE-маяков, которые появились в 2010 году и на тот момент оказались одной из самых обсуждаемых технологий в сфере ритейла и торговой недвижимости в США.

BLE-маяк – небольшое устройство, которое транслирует сигнал с уникальным идентификатором. Принцип его действия таков: когда пользователь с включенным Bluetooth и установленным приложением заходит в радиус действия маяка, происходит событие (например, отправка уведомления).

Отметим, что пик интереса к BLE пришелся на период с 2015 по 2019 годы – операторы начали активно внедрять BLE-маяки в инфраструктуру торговых центров; устройства позволяли реализовывать точечные push-уведомления, использовать навигационные сервисы внутри ТЦ, а также соби-

рать обезличенную аналитику поведения клиентов. Механизм работы BLE-маяков прост – устройство транслировало сигнал с уникальным идентификатором, который улавливался смартфонами с установленным приложением и активированным Bluetooth. При улавливании сигналов генерировались автоматические события; помимо уведомлений, технология широко применялась в indoor-навигации (построении маршрутов внутри ТЦ), а также в геймифицированных механиках через прохождение «квестов» с использованием маяков за баллы или призы.

Однако с начала 2020-х годов BLE-маяки стали постепенно вытесняться более универсальными и менее затратными решениями. Снижение интереса к технологии было обусловлено, во-первых, зависимостью от мобильного приложения и разрешений, поскольку для работы BLE-маяков необходимо, чтобы у пользователя было установлено соответствующее приложение, Bluetooth был активирован, а также были выданы все разрешения на геолокацию (без чего технология становилась попросту неработоспособной и не могла внедряться массово). Во вторую очередь стоит выделить высокую стоимость решений и повышающуюся приватность и безопасность мобильных устройств, поскольку доступ к Bluetooth в фоновом режиме начал регулироваться более строго. Наконец, в-третьих, на смену BLE-маякам пришли более доступные, универсальные и комплексные в плане сбора данных SDK-платформы [9].

Примечательными в заявленном контексте видятся тезисы о том, что BLE-технологии фактически заняли роль промежуточного звена в эволюции инструментов сопровождения клиента, на смену которым пришли инструменты Wi-Fi трекинга и дополнительные инфраструктурно-технологические и алгоритмические решения. В совокупности инструментарий цифрового сопровождения можно представить в виде ряда уровней (рис. 2):

Сегодня все чаще речь идет о системно выстроенном геомаркетинге, под которым О. А. Герасименко и Н. И. Долинский понимают систему бизнес-аналитики и стратегического планирования, построенную на идеях связи локации и маркетинговых влияний на потребителя, с созданием необходимых сер-

Рисунок 2 – Уровни инструментов цифрового сопровождения

висов и инфраструктуры для воздействия [3]. В другой работе О.А. Герасименко в соавторстве с Б.А. Тхориковой подчеркивается, что геомаркетинг развивается в русле четырех модулей [4]:

1. Адаптация продуктов под территориальные особенности, с определением расстояния безразличия клиента, т.е. GeoProduct в маркетинге.

2. Анализ временных затрат клиента на дорогу и обслуживание, использование метода TSM, что соответствует модулю GeoTake Value.

3. Обработка больших данных и пространственных данных для выявления поведенческих паттернов целевой аудитории, что отражает модуль GeoData Mining.

4. Пространственное моделирование, создание интерактивной карты релевантных объектов, связанное с GeoIntelligence Modelling.

В геомаркетинге используются схожие с цифровым сопровождением возможности, построенные на том, чтобы собирать и использовать данные, однако делать это не для влияния на потребителя, а в большей мере для выбора места размещения бизнеса, конфигурирования продукта, минимизации издержек и т. п.

Применительно к цифровому сопровождению в физической среде примечательными видятся описанные в работе Z. Ayaz способы

цифровой идентификации и влияния на потребителей. Так, распространенной технологией цифровой идентификации, по мнению автора, является использование Wi-Fi, что предполагает распознавание клиента за счет отслеживания его перемещений в пространстве и инициации взаимодействия [8]. При помощи Wi-Fi, фактически, можно выделить три основных способа идентификации потребителя. Первый связан с работой с MAC-адресами устройства – у каждого устройства данный адрес уникален, и фиксируется точкой доступа к сети. Важно уточнить, что даже если пользователь не подключается к сети, система может распознать устройство в зоне действия Wi-Fi, а в случае подключения к нему проводится дополнительная аутентификация (через email, соцсети, приложение), что позволяет сопоставить MAC-адрес с профилем клиента в CRM системе. Вторым же способом является авторизация через Captive Portal. При первом подключении пользователь перенаправляется на веб-страницу авторизации и осуществляет ее любым из доступных способов. Если потребитель не удаляет Wi-Fi соединение принудительно, впоследствии авторизация осуществляется автоматически при использовании Wi-Fi (тем самым создается связь в виде MAC, профиля клиента и осуществляемых им действий). Причем в среде взаимодействия включаются и иные каналы – карты

лояльности, предварительные просмотры каталога, перемещения и т. д., что позволяет строить карту посещений, определять новые и возвращающиеся визиты (а в перспективе и прогнозировать их) [8; 10].

Учитывая представленные тезисы, примерный алгоритм идентификации с помощью Wi-Fi и пути использования ее возможностей можно представить следующим образом (рис. 3).

Рисунок 3 – Сценарии использования Wi-Fi-идентификации

Опираясь на рисунок 3, отметим, что основными ограничениями применения подобных механизмов цифрового сопровождения остаются риски законодательства (которое с каждым годом усиливается с позиции контроля за сбором персональных данных; предъявляются специальные процедуры (например, регистрации в качестве оператора) для законной реализации механизмов, в том числе с получением согласия, предоставлением возможностей отключать отслеживание и т. д.) и временным характером MAC-адресов, по причине их рандомизации по умолчанию в современных операционных системах мобильных устройств.

Учитывая данные ограничения, сформируем ряд рекомендаций по внедрению цифрового сопровождения:

– использовать интеграцию с мобильным приложением (BLE + Wi-Fi SDK) в качестве более надежного способа идентификации, чем только MAC;

– организовать прозрачную политику конфиденциальности с пояснениями, зачем и как собираются данные, для чего применяются;

– применять анонимизацию / хэширование MAC-адресов на уровне сбора, чтобы предупредить проблемы с утечками и др.;

– предусмотреть панель управления согласием для пользователя;

– хранить данные в соответствии с политикой (с ограничением по длительности).

Принимая указанные рекомендации, важным видится уточнение возможных компонентов архитектуры технологий, необходимых для цифрового сопровождения (табл. 1):

Таблица 1 – Компоненты ИТ-архитектуры цифрового сопровождения клиента

№	Компонент	Назначение
1	Wi-Fi-сеть	Выполняет функцию первичной идентификации посетителя по MAC-адресу устройства при подключении к публичной сети ТЦ. Позволяет отслеживать локацию и длительность пребывания клиента в определенных зонах (через анализ сигналов точек доступа). Служит транспортной инфраструктурой для других сервисов (мобильного приложения, BLE-маяков, BI-агентов).
2	BLE-инфраструктура	В связке с SDK мобильного приложения позволяет: Точно определять позицию клиента внутри помещений (с точностью до нескольких метров). Запускать контекстные сценарии (например, push-уведомления при прохождении мимо магазина). Анализировать время задержки в локации и интенсивность интереса.
3	Мобильное приложение торгового центра	Основной интерфейс взаимодействия с клиентом, который выполняет функции: Получения push-уведомлений и предложений. Навигации по пространству (встроенная карта + маршруты). Отображения купонов, баллов лояльности и персонализированного контента. Отправки обратной связи, участия в опросах.
4	CRM-система	Содержит профили пользователей. Хранит историю посещений, покупок, взаимодействий. Отражает участие в акциях, отклики и др., и сегментацию.
5	BI-система или альтернативная аналитическая платформа	Обеспечивает интеграцию, агрегацию и визуализацию данных. Поддерживает построение дашбордов, сегментов, прогнозных моделей, автоматических отчетов. Может включать AI-модули для прогнозирования поведения и построения рекомендательных систем.

Опираясь на табл. 1, заметим, что на уровне архитектуры совокупность указанных решений может применяться как в виде облачных, локальных, так и комбинированных (гибридных) способов реализации; зависит выбор конкретной конфигурации от бюджета, размерности торгового центра и иных факторов.

Самым ценным с позиции стратегий маркетинга и способов цифрового сопровождения в рамках представленной совокупности технологий является сбор данных и их аналитика для работы с клиентом, коммуникации и непосредственной оценки результатов взаимодействия. За счет данных реализуется ранее упомянутый data driven маркетинг, основанный на синергии возможностей алгоритмов и человеческого потенциала. Маркетинговая стратегия строится через формулирование требований и сценариев сопровождения, которые прогнозируются в зависимости от сценариев, триггерных влияний, а также оценки результативности. Например, отслеживается раннее взаимодействие клиента с каталогом онлайн, затем фиксируется визит, высылаются уведомления, предлагается бонус, далее отслеживаются результаты влияния и проводится дополнительная аналитика. Перспективной видится следующая модель омниканального сопровождения покупателя (рис. 4).

Отметим, что реализация подобной моде-

ли возможна в том числе на базе небезызвестных SDK-платформ; представим опыт экспериментальной апробации модели на примере Placer.ai.

С 21 по 25 мая 2025 года в Washington Park Mall по адресу 2350 SE Washington Blvd, Bartlesville, OK, United States, Oklahoma прошло масштабное мероприятие – Family Fun Carnival, организованное на парковочной зоне. Молл находится в собственности и под управлением компании Summit Properties USA. Для анонса события была проведена рекламная кампания – задействовано продвижение анонс-постов в социальных сетях, проведена таргетированная реклама самого события в Facebook Events³, осуществлена активация локальной аудитории.

После завершения карнавала аналитика показала рост трафика на 93 % по сравнению с предыдущей неделей (14-18 мая 2025 года), что представлено в табл. 2.

Что особенно важно, зафиксировано увеличение общего потока посетителей, которое повлияло на посещаемость крупных якорных арендаторов молла, что является одной из ключевых целей мероприятий. У Dunham's Sports визиты составили 17,989, рост 12 %; у Main Building – 14,828 с ростом в 14 %; у Dillard's – 11,182 с ростом в 10 %; у Spirit Halloween – 703, с ростом в 101 %.

Рисунок 4 – Алгоритмическая модель омниканального цифрового сопровождения покупателя

Таблица 2 – Динамика посещаемости Washington Park Mall «до» и «после» реализованных мероприятий

Metrics	Washington Park Mall (21.05 – 25.05 2025)	Washington Park Mall (14.05 – 18.05 2025)
Visitors	14,598	7,523
Visit Frequency	1.16	1.09
Visits YoY	13.30 %	7.40 %
Visits Yo2Y	92.70 %	16.00 %
Visits Yo3Y	135.70 %	15.50 %

За счет активного продвижения и зонирования через Placer.ai удалось проследить, что часть посетителей карнавала заходила внутрь торговой галереи, совершала покупки и взаимодействовала с магазинами-арендаторами.

Таким образом, проведенное исследова-

ние доказывает перспективность и целесообразность организации цифрового сопровождения клиента при посещении торгового центра, которая влияет на персонализацию и предсказуемость взаимодействия с потребителем в условиях бесшовного действия онлайн и офлайн «реальностей». Современ-

ные инструменты сопровождения, построенные на Wi-Fi-идентификации, BLE-маяках, SDK-платформах, мобильных приложениях и BI-аналитике, формируют систему влияния на персональный опыт потребителя, способную подстраиваться под паттерны его поведения, учитывать контекст и усиливать лояльность. Практический кейс реализации модели на базе Placer.ai подтвердил высокую результативность внедрения технологий цифровой аналитики и сценарного воздействия на поведение клиентов, в том числе с точки зрения роста посещаемости, вовлеченности и эффективности взаимодействия с арендаторами.

Список источников

1. Антинескул Е. А., Исакова В. М. Особенности интеграции онлайн и оффлайн коммуникаций в маркетинге // Экономика и социум. 2017. № 8 (39). С. 357–363.
2. Антонюк А. В. Классификация каналов сбыта: интеграция офлайн и онлайн стратегий // Прогрессивная экономика. 2024. № 12. С. 112–122.
3. Герасименко О. А., Долинский Н. И. Геомаркетинг: метаанализ и направления исследований // Журнал прикладных исследований. 2022. Т. 1, № 8. С. 6–12.
4. Герасименко О. А., Тхориков Б. А. Методологические инструменты геомаркетинга // Вестник Московского городского педагогического университета. Серия: Экономика. 2022. № 4 (34). С. 5–20.
5. Немцов М. К. Симбиоз онлайн и оффлайн продаж. Омниканальность // Вестник науки. 2024. Т. 1, № 5 (74). С. 100–106.
6. Сухостав Е. В. Процесс управления омниканальным маркетингом в организациях розничной торговли // Вестник Сибирского института бизнеса и информационных технологий. 2019. № 4 (32). С. 77–81.
7. Юлдашева О. У., Пирогов Д. Е. Становление концепции Data Driven маркетинга // Практический маркетинг. 2021. № 11. С. 3–9.
8. Ayaz Z. Digital advertising and customer movement analysis using BLE beacon technology and smart shopping carts in retail // Journal of Theoretical and Applied Electronic Commerce Research. 2025. Vol. 20, No. 2. P. 55.
9. Naidu P. B. A study on the awareness of Wi-Fi analytics among customers in tracking their behavior // International Journal of Advance Research and Innovative Ideas in Education. 2023. Vol. 9, No. 6. P. 2001.
10. Wong S.-Y., Ong L.-Y., Chew L. M. AIDA-based customer segmentation with user journey analysis for Wi-Fi advertising system // IEEE Access. 2024. Vol. PP(99). P. 1.

References

1. Antineskul E. A., Isakova V. M. Features of the integration of online and offline communications in marketing. *Economics and Society*. 2017. No. 8 (39). Pp. 357-363.
2. Antonyuk A.V. Classification of sales channels: integration of offline and online strategies. *Progressive Economics*. 2024. No. 12. Pp. 112-122.
3. Gerasimenko O. A., Dolinsky N. I. Geomarketing: meta-analysis and research directions. *Journal of Applied Research*. 2022. Vol. 1, No. 8. Pp. 6-12.
4. Gerasimenko O. A., Thorikov B. A. Methodological tools of geomarketing. *Bulletin of the Moscow City Pedagogical University. Series: Economics*. 2022. No. 4 (34). Pp. 5-20.
5. Nemtsov M. K. Symbiosis of online and offline sales. Omnichannel. *Bulletin of Science*. 2024. Vol. 1, No. 5 (74). Pp. 100-106.
6. Sukhostav E. V. The management process of omnichannel marketing in retail trade organizations. *Bulletin of the Siberian Institute of Business and Information Technologies*. 2019. No. 4 (32). Pp. 77-81.
7. Oldasheva O. Yu., Pirogov D. E. Implementation of the concept of Data Driven marketing. *Practical marketing*. 2021. No. 11. Pp. 3-9.
8. Ayaz Z. Digital advertising and customer movement analysis using BLE beacon technology and smart shopping carts in retail. *Journal of Theoretical and Applied Research in the field of e-Commerce*. 2025. Volume 20, No. 2. P. 55.
9. Naidu P. B. Consumer awareness research on the use of Wi-Fi analytics to track their behavior. *International Journal of Advanced Research and Innovative Ideas in Education*. 2023. Volume 9, No. 6. P. 2001.
10. Wong S.-Yu., Ong L.-Yu., Chu L. M. Customer segmentation based on AIDA with user travel analysis for the Wi-Fi advertising system. *IEEE Access*. 2024. Vol. pp.(99). P. 1.

Дата поступления статьи 01.07.2025

Дата принятия статьи 20.07.2025